

O'ZBEK TILIDA SIYOSIY IBORASHUNOSLIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Halbekova Nigora Ummatkulovna

O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20366541>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda o'zbek tilshunosligida siyosiy iborashunoslikni rivojlantirish yo'llari xususida fikr yuritiladi. Siyosiy frazemalarni o'rganib alohida lug'at shaklida nashr qilish hamda ularni tilshunoslik nuqtai nazaridan asoslab berish masallari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, siyosiy ibora, lug'at, tilshunoslik, siyosiy nutq.

Abstract. This study discusses the ways of developing political phraseology in Uzbek linguistics. Examples of studying political phraseology and publishing it in the form of a separate dictionary and substantiating it from a linguistic point of view are analyzed.

Keywords: Uzbek language, political phraseology, dictionary, linguistics, political speech.

Аннотация. В данном исследовании рассматриваются способы развития политической фразеологии в узбекской лингвистике. Анализируются примеры изучения политической фразеологии, её публикации в виде отдельного словаря и обоснования с лингвистической точки зрения.

Ключевые слова: узбекский язык, политическая фразеология, словарь, лингвистика, политическая речь.

Hozirgi vaqtda olimlar nutqning umumiy oqimida frazeologiyaning o'rni ortib borayotganini ta'kidlamodalar, shuning uchun tilshunoslar va tarjimonlar uchun frazeologik birliklarning o'ziga xos xususiyatlarini madaniyatlararo muloqotni, shu jumladan siyosiy sohada yordam beradigan maxsus lingvistik vositalar sifatida qabul qilmiodalar. Siyosiy nutqda faol qo'llaniladigan frazeologik birliklar misolida frazemalarning o'ziga xos xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. 20-asrning ikkinchi yarmida frazeologizmlarning maqomi to'g'risidagi munozaralarda "til tizimidagi frazeologizmlar tasodifiy materialdir... Frazeologizmlar tilga hech qanday muhim hodisa yaratmasdan kiradi" degan fikr bildirilgan (Nikitin, 1968: 68). Biroq, o'shandan beri ellik yil ichida frazeologiya haqida kengroq tushuncha paydo bo'ldi, bu unga nafaqat majoziy iboralarni, balki majoziy bo'lmagan iboralarni ham o'z ichiga olish imkonini berdi. Ular orasida jurnalistik klişelar va umuman jurnalistik frazeologiyalar ko'p bo'lib, ushbu maqolada bizning markaziy mavzumiz shu masalaga qaratilgan.

Siyosiy nutq deganda biz siyosiy masalalar bilan bog'liq matnlar yig'indisi, ular ijtimoiy makonda faoliyat ko'rsatayotganda, bunday matnlarning paydo bo'lish shartlari va ularni zamonaviy o'zbek tilida so'zlashuvchilar tomonidan idrok etilishi va talqin qilinishini tushunamiz. Siyosiy nutqda qo'llanilishiga ko'ra frazeologik birliklarni quyidagicha guruhlariga ajratish mumkin:

1. Yangi siyosiy frazemalar
2. Eng yangi siyosiy frazemalar
3. Eskirgan siyosiy frazemalar
4. Umuman iste'moldan chiqqan siyosiy frazemalar.

Bugungi o'zbek tilshunosligida siyosiy iborashunoslik yo'nalishini rivojlantirish masalasini zamon talabi sifatida qabul qilish lozim. Davlat va jamiyat hayotidagi har qanday u xoh siyosiy bo'lsin, xoh iqtisodiy o'zgarish avvalombor tilda o'z aksini topadi. Siyosiy frazeologik birliklarning yuzaga kelishi va iste'moldan chiqib ketishi, o'sha davr siyosati va tuzum bilan bevosita bog'liqdir. Aslida bu tarixiy va eskirgan ibora sifatida bahsetilayotgan frazemalar ham aslida o'zbek tilining lug'at boyligidir. Ularning har biri ma'lum bir tarixiy hodisani tarixga muhrlab qo'yishimizga yordam bergan. Nazarimizda, eskirgan va deyarli iste'moldan chiqib ketgan frazemalarni butunlay yo'qolib ketmasligini oldini olib mahsus lug'atlarga kiritib borish zarur. Ularni yo'qotib yuborish ma'naviy bir xazinani yo'qotish bilan barobardir. Eng rivojlangan tillar sifatida talqin qilinadigan ingliz, fransuz, nemis va rus tillarida eskirgan frazema sifatida iste'moldan chiqqan iboralarni maxsus fond tashkil qilinib doimiy ravishda to'ldirilib boriladi. Hatto elektron kartatekalar ham yaratilgan. Afsuski, o'zbek leksikologiyasida hali frazeologik birliklar bilan bog'liq qilinishi kerak bo'lgan mavzular va masalalar talaygina. Bular orasida eng muhim vazifalardan biri o'zbekcha iboralar lug'atini qaytadan to'ldirilgan shaklda nashr qilishdir. 1992 yilda Sh. Rahmatullayev tomonidan 3000 ibora to'plangan bo'lsa, bu lug'at qaytadan to'ldirilmagan. Vaholanki, oradan 34 yil o'tdi, qanchadan-qancha o'zbek iboralari lug'atdan joy olishi kerak edi. Ana shundan keyin o'zbek tilidagi siyosiy iboralarni ajratib olish uchun zamin yaratilar edi. Adabiy tilda mavjud barcha iboralar ham lug'atdan joy olmaganligi sababli qiyosiy aspektda amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqotlarda chalkashliklar va yanglish fikrlar yuzaga kelmoqdadir. Yapon, koreys, turk, xitoy, azarboyjon tillaridagi frazemalarning o'zbek tili bilan qiyosiy o'rganilishi jarayonida lug'atdan joy olmagan o'zbekcha iboralarni ibora sifatida olish mumkinmi degan savollar o'rta qayd chiqdi. Demak, hozir frazeologik birliklarni to'plab, ularni o'zbek tilshunosligiga taqdim etishning ayni vaqtidir. Tarjimonlar, o'qituvchilar, olimlar, jurnalistlar ishini ham ancha osonlashtirgan bo'lamiz. Umuman bu masala butun millat savodxonligi, milliy boyligimizdir. Barchaga birdek aloqador bo'lgan mavzudir. Bir ikki yoki uch olimning emas balki bir guruh olimlar jamoasi bu ma'suliyatli ishga bosh qo'shishi kerak boladi.

Uchinchi Renessans davrida O'zbekiston siyosatini dunyo hamjamiyatiga tanitish, davlatimizning o'ziga xos rivojlanish yo'liga hamda strategiyasiga ega ekanligini namoyon qilish, tashqi siyosatimizni sharqona diplomatiya orqali ko'rsatib berish albatta davlat tiliga borib taqaladi. Xalqaro tashkilotlar tomonidan tashkil qilinadigan eng katta anjumanlarda o'zbek tilining o'ziga xos siyosiy va diplomatiya tili ochib beriladi. Ayniqsa bugungi kunda ko'plab davlat investorlarining O'zbekiston bozoriga qiziqishi va sarmoya tikishi ko'p jihatdan amaldagi qonunlarning ishonchliligi va davlat ichida yaratilgan imkoniyatlarga bog'liqdir. Har qanday sarmoyador bilan ishonchli muloqot yo'lga qo'yilsa, natija ham biz istagandek yakun topadi. Bu jarayonda aynan shu vaziyatda ularni ishontira oladigan nutq alohida rol o'ynaydi. Davlatimiz Rahbari Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston turkiyalik investorlarni qanday jalb etishi mumkinligi haqida shunday fikr bildirgan edi: *"Bugun O'zbekistonda xorijiy sarmoyadorlar uchun keng imkoniyatlar eshigi ochilmoqda. Bizning mamlakatimiz xorijiy biznes, ayniqsa turkiyalik do'st va hamkorlarimizda qaysi tomondan qiziqish uyg'otishi mumkin, degan savol hammani qiynaydi... Ikkinchidan, biz Turkiya va boshqa qator davlatlar fuqarolari hamda tadbirkorlari uchun kirish vizalarini bekor qilish to'g'risida tarixiy qaror qabul qildik. Bu qaror turkiyalik hamkorlar bilan investitsiya, savdo-sotiq hamda turizm sohalaridagi aloqalarimizni yanada faollashtirishiga ishonaman"*. Yuqorida davlatimiz rahbari tomonidan qo'llanilgan **imkoniyatlar eshigi ochilmoq, bekor qilmoq va tarixiy qaror qabul qilmoq** frazeologik birliklari siyosiy nutqning yanada samimiy va ishonchliligini oshirishga xizmat qilgan.

Bundan tashqari har bir davlatning favqulodda va muhtor elchilari nutqlari ham siyosiy jihatdan o'ta ma'suliyatli vazifani bajaradi. Elchilar ikki davlat o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajarishadi. Ular siyosiy vaziyatni to'g'ri baholash va yuksak siyosiy bilimlar egasi bo'lishlari talab etiladi. Shu sababli qadimdan muzokara va sulh tuzish ishlarida vaziyatni yumshatish iqtidoriga ega mahsus elchilar bunday vazifalarni bajarishgan. Yillar davomida ular maxsus notiqlik sa'natiga tayorlab borilgan. Ularning eng katta vazifasi vaziyatni yumshatish orqali, urushlarni to'xtatish yoki bo'lmasa, kutilajak siyosiy mojorolarga yo'l qo'ymaslik. Qolaversa, davlatlar o'rtasidagi tinchlik va totuvlikka eng chiroyli nutq orqali erishiladi. Shunday ekan, nafaqat o'zbek siyosiy va diplomatiya iboralarini balki boshqa chet tillaridagi siyosiy va diplomatik iboralarni jiddiy ravishda o'rganib o'zlashtirish lozim. Davlatlar o'rtasidagi siyosiy yozishmalar, maktublar, memorandum va bitimlar albatta siyosiy va diplomatiyaga xizmat qiladigan frazemalarni ishlatishni talab qiladi. Bunday vaziyatlarda ba'zan tarjimalarda ham notog'ri talqin qilish holatlari ham uchraydi. Masalan, turkiy tillar bir-biriga yaqin va qardosh tillar bo'lganligi sababli aynan iboralarni yanglish tarjima qilish holatlari yuzaga keladi. Nazarimizda, o'zbek tilida anglatgan ma'no boshqa turkiy tilda ham xuddi ma'noni anglatadi degan fikrga egamiz. Aslida bu fikr notog'ridir. Gap davlat hujjatlari haqida ketar ekan, ular siyosiy kuchga ega hisoblanadi, xatoga yo'l qo'yish also mumkin emas. Aynan mana shu turkiy tilni mukammal biladigan mutaxassis bu ish bilan shug'ullanishi darkor. Xato bajarilgan davlatlar o'rtasidagi bitimlar va shartnomalar o'zbek diplomatiyasi obro'yiga putur yetkazib qo'yishi mumkin. Shu sababli mutaxassis tayorlash masalasiga ham jiddiy e'tibor qaratish kerak. Bundan tashqari diplomatiya tilining o'ziga xos uslubini ham unutmaslik kerak. Har bir tilning boshqa tillarda kuzatilmaydigan milliy xususiyatlari bo'ladi. Go'yoki bu milliy xususiyat diplomatiya tilining "kislorod"i hisoblanadi, aynan shu kislorod bo'lsa til nafas oladigandek tasavvur uyg'otadi. Sinxron tarjima jarayonida haqiqiy profesional tarjimon vaziyatga ham ruhan ham jismonan tayor bo'ladi. Davlat rahbarlari yoki rasmiy vakillarga yoki favqulodda va muhtor elchilarga jonli tarjima jarayonida tarjimonlik qilish juda katta ma'suliyat talab qiladi. Bunday ma'suliyatli, yuqori darajali tarjimon kadrlarni tayorlash masalasi eng dolzarb masalalardan hisoblanadi. Turkiy tillar bir-biriga qarindosh tillar bo'lganligi sababli ba'zan aynan tarjima qilish jarayonida siyosiy va diplomatiya iboralarini to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilib qo'yish holatlari ham ko'p uchramoqda. Biroq turkiy tillar qanchalik qarindosh tillar bo'lmasin, ular o'rtasida ko'plab stilistik o'ziga xosliklar mavjud. Ayniqsa, siyosiy nutqlar odatda, har bir xalq va millatning eng muqaddas hisoblangan milliy o'zligiga va mentalitetiga asoslanadi. Shu o'rinda Turkiya davlati rahbari Rejep Tayyip Erdo'g'anning "Dunyo yanada odil bo'lishi mumkin" kitobida bazi bir siyosiy va diplomatik iboralarga duch kelamiz.: *Salgini bir firsat olarak görmeli ve küresel adaleti tesis edecek yeni bir reform süreci için adım atmalyız*. Biz pandemiyaga **imkoniyat sifatida qarashimiz** va global **adolatni o'rnatadigan** yangi islohotlar jarayoniga **qadam tashlashimiz** kerak.

"Cumhurbaşkanı olarak, ilk günden itibaren Türk milletine **verdiğimiz sözleri yerine getirmenin** gayreti içerisinde olduk. Barış, adalet ve değer eksenli dış politika anlayışımız sadece **söylemde kalmadı**; Suriye'den Filistin'e, Irak'tan Somali'ye, Libya'dan Myanmar'a, Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar birçok bölgede **ete kemiğe büründü**. Nitekim gayretlerimiz neticesinde Türkiye, gayrisafi millî hasılasına oranla dünyanın en fazla insanî yardım yapan ülkesi hâline geldi. Savaştan, açlıktan ve terörden kaçan mazlumlara dünyanın en gelişmiş ülkelerinin **kapılarını kapattığı** bir dönemde Türkiye, Suriye ve Irak'tan gelen milyonlarca sığınmacıya etnik köken, dil ve din ayrımı gözetmeden **ev sahipliği yaptı**". Prezidentliğimizin birinci künüden itibaren turk xalqiga bergan **va'dalarimizni bajarishga** harakat qildik. Tinchlik,

adolat va qadriyatlarga asoslangan tashqi siyosat haqidagi tushunchamiz shunchaki **va'da bo'lib qolmadi**; u Suriyadan Falastingacha, Iroqdan Somaliga, Liviyadan Myanmagacha, Bolqondan Markaziy Osiyogacha bo'lgan ko'plab mintaqalarda shakllangan. Darhaqiqat, bizning sa'y-harakatlarimiz natijasida Turkiya yalpi milliy mahsulotiga nisbatan dunyodagi eng yirik gumanitar yordam yetkazib beruvchiga aylandi. Dunyoning eng rivojlangan davlatlari urush, ocharchilik va terrordan qochgan mazlumlar uchun **eshiklarini yopayotgan** bir paytda, Turkiya Suriya va Iroqdan kelgan millionlab qochqinlarni millati, tili va dinidan qat'iy nazar ularga **bag'rini ochib** kutib oldi.

Hulosa o'rnida aytish mumkinki, o'zbek tilshunosligida siyosiy frazeologik birliklarni o'rganish dolzarb masalaradan biridir. Zero aynan siyosiy ahamiyat kasb etuvchi iboralar har qanday siyosiy yoki diplomat nutqni bezab turadigan asosiy hamda muhim vositalardan biridir.

Zamonaviy siyosatchilar o'z chiqishlarida o'zlarining pozitsiyasini yoki davlatning ma'lum bir siyosiy shaxs yoki siyosiy hodisaga nisbatan pozitsiyasini aniq belgilashga intilishadi. Shunday qilib, ularning ommaviy chiqishlarida siyosiy dunyoqarashning bugungi holatiga bahosi aks etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ravshanova G. R. Kreativlik–shaxsning yaxlit tarzda rivojlanishi omili //Science and Education. – 2020. – T. 1. – №. 3.
2. Xakimova I. M., Sadirov A. A. Zamonaviy tilning yoritilishi //Science and Education. – 2020. – T. 1. –№. 4. 3.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti. https://president.uz/uz/1422_2
4. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. <https://lex.uz/ru/docs/-452255?ONDATE=25.05.1992%2000#-452450>
5. O'zbekiston Liberal-demokratik partiyasining rasmiy veb-sayti. https://uzlidep.uz/uz/news-of-uzbekistan/7998_4.
6. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Diplomatik korpusga xizmat ko'rsatish byurosining rasmiy veb-sayti. <http://www.ddsmfa.uz/uz/ozbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-tashqiishlar-vazirligi-va-mamlakatimizning-xorijiy>